

ОҒЗАКИ ВА ЁЗМА АДАБИЁТДА ЛАТИФАЛАР ЖАНРИ

Пирматова Муаззам Шукуржон кизи

Андижон вилояти, Андижон шаҳар

4-умумўрта таълим мактаби

Магистр-филолог ўқитувчиси.

Пирматов Алишер Халдарович

Тошкент вилояти, Бўка тумани

24-умумўрта таълим мактаби олий

тоифали ўқитувчиси.

Тарихимизда ўтган шоир ва адибларнинг асарларида келтирилган латифанамо воқеалар халқона шаклда сюжет ўзгаришига учраб оммалашгани ҳам кузатилади. “Адабиётшунослик луғати” да ҳам келтирилишича “Агар латифани жанр сифатида белгилловчи хусусиятлар (ихчамлик, сюжетнинг биргина ҳаётий эпизод асосига қурилиши, тасвирланган воқеанинг кулгили ёки ибратли бўлиши, қаҳрамонларига топқирлигу закийлик хослиги) эътиборга олинса, Шарқ мумтоз адабиётидаги Саъдийнинг “ Гулистон” ва “Бўстон”, Жомийнинг “Бахористон”, Навоийнинг қатор асарлари ёки Хожа ҳикоятлари, шунингдек, Восифийнинг “Бадое ул-вақое” типига қатор тарихий асарлар таркибига латифа жанрига мансуб асарлар киргани аён бўлади”.

Абдурахмон Жомийнинг “Бахористон” асарининг олтинчи бобида мутоибот, яъни латифалар берилади. Бу мутоиботлар халқ латифалари сюжетлари билан аналогик жиҳатдан яқин. Жомий келтирган мутоиботлар қаҳрамонлари ўзбек латифаларидаги Насриддин Афанди образи билан муштараклик касб этади. Масалан, бир муаллимнинг ўғли касал бўлиб қолади. У: “Ювгувчи чакиринглар, буни ювсин”, дейди. “Ҳали ўлгани йўқ ку!” дейишса, “Ҳечқиси йўқ, ювгувчи қўлидан чиққунча ўлади”, деб жавоб беради. Бу мутоиба орқали шоир шошқолоқлик яхши иш эмаслигини таъкидлайди. “Афанди латифалари” да ҳам шу мазмундаги латифа учрайди.

Фахриддин Али Сафийнинг “Латоиф ут-тавойиф” асарига ёзилган сўзбошида “Латойиф” сўзи гарчи латифа сўзининг кўплиги бўлса ҳам, “Латойиф” сўзи гарчи латифа мазмунини инкор этмаса ҳам, “латойиф” – бу “латифа” эмас. “Латойиф – турли-туман дилкаш, мароқли, характерли, хуллас, қимматли воқеа ва ҳодисаларнинг латифанамо ихчамликдаги баёнидир”, деб шарҳланади. Айтиш жоизки, халқ орасида адабий атамаларнинг бири ўрнида иккинчисини қўллаш ҳолати мавжуд.

Ёзма адабиётдаги латифага хос ҳикоятларнинг халқ оғзаки ижоди намуналарига айланиб кетишини манбаларни қиёслаш орқали текшириш мумкин. “Латофатнома”даги айрим латойифларнинг қаҳрамонлари Афанди образи билан алмашиб қўллангани кўринади. Бир сипоҳнинг хотинини исми Ҳур эди. Урушда орқасига қараб қочаётганда унга: “Орқанга қайт, агар кофирни ўлдирсанг, ғозий бўласан ва агар кофир сени ўлдирса шаҳид бўласан. Қиёматда хурлар билан бирга бўласан”, дейишади. Сипоҳ уларга жавобан: “Менинг бу дунёда Ҳурим бор. Нариги дунёдаги хурни деб ўзимни ўлимга раво кўрмайман”, дейди.

Афанди латифаларида эса Насриддинни шоҳ ҳузурига чакириб унга қўмондон бўлишини, агар жангда ғолиб бўлса катта ўлжа ва шон шавкат билан қайтишини, мабодо шаҳид бўлса, нариги дунёда хуру филмонлар билан яшашини айтади. Насриддин эса хотини Ҳурия, ўғли Филмон эканлиги, улар билан маза қилиб яшаётганлигини айтади.

Ёзма адабиётда Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Саъдий Шерозий, Абул Фароҳ, Муҳаммад Авфий, Фаҳриддин Али Сафийларнинг асарларида кичик кулгили ёки ҳикматомуз воқеалар келтирилади. Бу қизиқарли ҳикоятлар билан халқ оғзаки ижодидаги латифалар сюжет жиҳатидан ўхшашлик касб этади. Масалан: Фаҳриддин Али Сафийнинг “Латофатнома”сида қуйидагича келтирилади: Бир зариф киши бир баҳилга меҳмон бўлди. Баҳил дастурхонга бир неча қушларни қовуриб тортди. Зариф қўлини фотиҳага очиб, деди: - Омин, бу қушларнинг умри ҳаётдан ҳам узоқроқ бўлсин.

“Афанди латифалари”да эса Афандининг жуда хасис қўшниси борлиги, ҳар куни унинг ошпази бутун товукни олиб кириши, хўжайин қўл ҳам теккизмаслиги айтилади. Бир неча кун шу воқеа такрорланавергач, Афанди: - Бу товук жуда бахтли экан! Унинг ҳақиқий ҳаёти ўлганидан кейин бошланганга ўхшайди, - дейди.

Манбаларда ҳикматли фикрларнинг савол-жавоб шаклида келтирилиши ҳам учрайди. Халқда латифа номи кенг маънода қўлланган, ҳикоят, ривоят, масаллар ҳам латиф деб юритилаверган. Ёки замирида кулгу, ўғит мавжуд сюжетларнинг илк илдизлари мифларга бориб қадалади. Латифанинг алоҳида жанр сифатида шаклланиши кейинги даврларга оиддир. Баъзан замонавий хандалар негизида мумтоз адабиётимиз ёки халқ оғзаки ижодидаги латифаларнинг шакли ва моҳияти, сюжет қурилиши ўзгарган ҳолда кўринади.

Шуни айтиш керакки, “танқидий муносабат масҳара, ҳазил мутойибани англатувчи кўп маъноли сўз ва жумлаларда аниқ ва тўлиқ ифодаланганда, Латифанинг жанр сифатида шаклланишида эртак, ривоят, лоф, аския ва мақолларнинг таъсири кучли бўлган. Уларнинг баъзи бир белгилари ва тасвирий воситалари латифанинг ўзига хос хусусиятларининг ташкил топишида етакчи рол ўйнаган”.

Рус адабиётшуноси В.Гусев латифа жанрининг манбалари, мавзу йўналишларининг образлар силсиласи масаласига ҳам тўхталиб ўтган. Латифанинг ўзига хос жанр хусусиятлари – ҳажман ихчамлик, сюжет ривожидида кулминатсиянинг бўртиб туриши, эпик баённинг юмористик характерга эгаллиги ва воқеалар ечимининг қутилмаганда тугалланма билан яқунланишида кўринади.

Латифалар бошқа насрий асарлардан сюжетнинг ихчамлиги, бир ёки икки эпизодли бирикмасидан ташкил топганлиги билан фарқланиб туради. Шу жиҳатдан латифа насрий асарлар системасида ўзига хос ўрин тутади.

Фойдаланилган адабиётлар.

- Адабиётшунослик терминлари луғати. -Тошкент, 1970. 89-б.
- Жаҳонгиров Г. Ўзбек халқ оғзаки гоетик ижоди. - Т., 1980. 176-б.
- Жуманазаров У. Ўзбек фолклор ва тарихий воқелик. –Т., 1991. 7-б
- Пропп В.Я.Фолклор и действительность. –М., 1976. - С.115.